

ESPAÇOS ACADÊMICOS E CORPOS QUE OS COMPÕEM: ENTRELAÇANDO TRAJETÓRIAS ACADÊMICAS E SOCIAIS DE DUAS PROFESSORAS PERIFÉRICAS

Adriana de Andrade Cavalcante¹

Resumo: Este artigo apresenta um ensaio da pesquisa de mestrado da autora, cujo objetivo é visibilizar trajetórias de alunos periféricos do curso noturno de licenciatura em matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trazendo para a roda tensionamentos entre espaços acadêmicos e os sujeitos que os compõem, a fim de refletirmos possibilidades de ensino, permanência e pertencimento de alunos periféricos dentro do curso de licenciatura em matemática. Esta pesquisa de cunho narrativo, baseia-se em experiências, vivências e afetos de trajetórias de vida, social e acadêmica, dos participantes e sua própria trajetória. Sendo a autora, portanto, sujeita de sua própria pesquisa. Suas narrativas se fundamentam e dialogam com estudos de autores que refletem o racismo estrutural e discutem possibilidades outras de ser e estar no mundo, a partir de perspectivas contra-coloniais, decoloniais e práticas, sociais e educacionais, antirracistas.

Palavras-chave: Trajetórias. Narrativas. Pertencimento. Periferia. Matemática.

1. INTRODUÇÃO

Professora de matemática licenciada pelo Instituto de Matemática da UFRJ e, atualmente, mestranda em Ensino de Matemática pelo PEMAT/UFRJ, minha trajetória acadêmica se inicia em 2012 ao ingressar no curso de Licenciatura em Matemática da UFRJ, ao recém completar 19 anos. Me senti realizando um sonho, mas logo percebi que aquele espaço não era pensado para mim. Eu, moradora da favela da Mangueirinha, de Duque de Caxias, filha de mãe capixaba, costureira, com nível básico completo e pai – *in memorian* – pernambucano, duteiro, com ensino fundamental incompleto. Vinda de uma formação básica constituída por instituições públicas – municipais, estaduais e associações educacionais – e privada, nesta como bolsista atleta, definitivamente, eu não fazia parte do ideal de aluno que o Instituto de Matemática (IM) da UFRJ esperava receber.

Aluna com alta defasagem em matemática básica, estava sempre correndo atrás do tempo para acompanhar os outros alunos e progredir no curso, notas longe de serem brilhantes, trabalhando e estudando concomitantemente. Além da falta de base que o curso exigia *a priori* e de dificuldades financeiras, eu não me sentia pertencente àquele lugar, pois tudo era completamente fora da minha realidade. Ou melhor, meu sentimento era de que minha realidade não cabia naquele espaço e

¹ Licenciada em Matemática - UFRJ; Mestranda em Ensino de Matemática - PEMAT/UFRJ; e-mail: adrianaandraddecavalcante@gmail.com

parecia ser culpa minha não me encaixar na dinâmica social dos alunos e professores da UFRJ.

As vivências que narro aqui não possuem um papel protocolar de apresentar quem sou, muito menos são um exercício de vaidade para valorizar conquistas pessoais, sobretudo quando enfatizo que discursos meritocráticos não representam minha trajetória. Na pesquisa aqui proposta, as trajetórias que se cruzam, neste texto, integram sua escrita e o próprio fazer acadêmico que a constitui. Este trabalho será costurado entrelaçando minha trajetória de vida, social e acadêmica com outras histórias, mas que não serão apresentadas de forma linear. Assim sendo, aqui pulo para um passado mais recente, o mestrado.

Eu passei em primeiro lugar na seleção do mestrado! Não, essa informação não vem com objetivo de me gabar, entrar em 1º ou em último seria igualmente uma vitória. Pois bem, vamos a motivação desta informação... Ao decidir tentar o mestrado, entendi que precisaria me dedicar ao máximo na seleção para ter chance de conseguir uma bolsa e poder estudar de forma menos conturbada. Me dediquei tanto que passei em primeiro lugar, mas sequer tive chance de me candidatar à bolsa, sabe porquê? Sou pobre, preciso trabalhar e, aparentemente, ter um trabalho em regime CLT me fazia uma pobre privilegiada demais para a CAPES. Sim, até pouco tempo atrás, ter CLT era um critério direto de exclusão para se candidatar a bolsas de pós-graduação. Digo até pouco tempo, pois dia desses li uma notícia sobre uma nova portaria² da CAPES liberando o acúmulo de bolsa de pós-graduação com outras atividades remuneradas.

Me parece tão cômico, quanto trágico, como ninguém dentro da CAPES pensou na possibilidade de avaliar profissão, renda, lugar de origem, etc., antes de estabelecer essa regra. Afinal, imagina ser professora recém-formada no Rio de Janeiro, desfrutar de quatorze tempos de aula numa escola da rede privada e ainda ter bolsa de estudos, haja privilégios, né querida? Fato é que, mesmo me classificando em primeiro lugar na seleção para o mestrado, a tal da meritocracia não se aplicou para mim. Eis a motivação desta informação: jogar na roda a falácia da meritocracia, que só existe para quem já é, sistematicamente, privilegiado. Eu, que tinha expectativa de me manter por dois anos somente com aquele trabalho para ter mais tempo para o mestrado, me vi tendo que fazer o oposto. Visto que a bolsa, que parecia impossível não ser minha, passou foi longe.

- Morando em Caxias, trabalhando na Gávea, assistindo aula e estudando dentro de luxuosos ônibus, na silenciosa Avenida Brasil, a uma velocidade digna de um filme da franquia *Velozes e Furiosos*. Foram esses os elementos que fizeram parte do meu primeiro ano no mestrado: puro suco

² <https://folha.com/mpqcb10k>

do caos! Quem é do Rio e faz seus traslados usando transporte público, em horário de pico, sabe bem do que estou falando.

Na época, achei foi sorte as aulas ainda estarem de forma remota, caso contrário, não fazia ideia de como chegaria à Cidade Universitária a tempo das aulas, que por sinal, aconteciam durante a semana, nos períodos vespertino e noturno. Olha, é querer demais estudar. Mas é isso mesmo, na nossa sociedade, pobre que não se sacrifica é porque não quer o bastante. Nosso sacrifício é romantizado, “estude enquanto eles dormem”, “trabalhe enquanto eles curtem”, sinceramente, eu só queria ser eles. Queria poder fazer igual uma conhecida, que contou feliz que largaria seu emprego de meio período, pois conseguiu uma bolsa CAPES e então poderia se dedicar à pós-graduação e aos cursos de francês e alemão que estava fazendo. Ela, de classe média e família estabelecida, só estava vivendo o seu normal, tendo seus direitos e sua tranquilidade assegurados para se manter bem nos estudos, como fizera desde a graduação.

Com o desenvolver do mestrado, fui relacionando diversos episódios da minha trajetória, na graduação e na pós, com questões trazidas nos textos que estávamos estudando, principalmente com as temáticas trazidas na disciplina de *Práticas Docentes, Currículo e Decolonialidade*, ministrada pelo professor Victor Giraldo, em 2021.2. Com o passar do tempo, mudar o caminho da minha pesquisa foi se tornando algo natural e assustador. Eu, que precisava ter tesão em estudar algo para dar conta de desenvolver uma dissertação, tarefa nada fácil por aqui, me via distante do meu projeto inicial e cada dia mais envolvida com leituras e discussões que se tornariam urgentes para mim dentro do espaço acadêmico.

Ao relacionar questões discutidas na disciplina supracitada com minha trajetória de vida, as dificuldades impostas durante todo o percurso acadêmico e a nítida desigualdade educacional que se escancara na Universidade - espaço que, até pouco tempo, era “negado” para pessoas do meu contexto social - foi possível entender que um dos mecanismos por trás desse cenário poderia ser explicado a partir de uma ótica do racismo, mais precisamente, o *racismo estrutural*. Segundo Almeida (2019, p. 41), “O racismo constitui todo um complexo imaginário social que a todo momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional.”

Eu, mulher cisgênera, não branca, bissexual, com cabelo médio cacheado, tenho plena consciência de que não sofro, de forma explícita e efetiva, o racismo fenotípico característico do Brasil. Em alguns espaços, como no meu trabalho, sou lida como exótica pela característica do meu

cabelo sempre volumoso, livre e com bastante frizz. Situações como alunos querendo tocar meu cabelo, pessoas aleatórias se sentindo no direito de palpitar sobre ele sem serem solicitadas, etc., são questões que incomodam e, às vezes, me aborrecem. Mas, nem de longe me atravessam como quem sofre com o racismo a todo momento. Digo isto, pois no decorrer do texto, trago para roda referenciais que exemplificam questões com marcadores sociais e raciais que não, necessariamente, versam sobre mim.

Na seção seguinte, compartilho pequenos trechos da entrevista piloto realizada com uma professora em formação do curso noturno de Licenciatura em Matemática da UFRJ, pontuando entrelaçamentos e distanciamentos entre nossas trajetórias de vida, acadêmica e social. Tais episódios constituem uma outra narrativa, em diálogo com a trajetória que descrevi até aqui e com autores que discutem possibilidades outras de ser e estar no mundo, a partir de perspectivas contra-coloniais, decoloniais e práticas, sociais e educacionais, antirracistas.

2. QUE CORPOS PODEM OCUPAR A ACADEMIA? E A MATEMÁTICA?

“Nunca tive professores negros de matemática, nem professoras negras de matemática. Quando eu estava no Fundamental, anos finais, eu tinha só professor branco de matemática. Quando eu cheguei no Ensino Médio, eu só tive professoras brancas de matemática. [...] eu ficava assim “cara, fulano pode, fulano pode, fulano pode e eu gosto de matemática”, não tinha uma representação né, mas eu ficava “por que eu não posso?” [...]. Quando as pessoas lá da sala, colegas meus, ficavam de recuperação em matemática junto comigo, eu gostava de estudar junto, eu gostava de ensinar. E todo mundo “caraca Julya, você tem uma didática, você é boa!” e eu ficava assim “caraca é, eu posso ser boa nisso e eu quero ser boa nisso, então eu posso ser sim professora de matemática”

Quem disse que ela não podia? Ninguém ou todo mundo? Julya, Adriana e seus questionamentos. Ouço Julya, mas poderia ser um dos meus áudios em que converso comigo revisitando a Adriana de 14 anos atrás. A dúvida sobre poder ser e poder estar, foi (e ainda é) algo que nos atravessou, ora por marcadores comuns, ora não.

Chimamanda em “O perigo de uma história única” nos conta diversas situações em que a história de alguém, de um país ou um continente foi/é reduzida a uma única narrativa, possível e determinada. A partir da palavra *nkali*, em igbo, que significa “ser maior do que o outro” (ADICHIE, 2019, p.22), ela nos convida a refletir como este processo de apagamento de histórias

está diretamente relacionado com as estruturas de poder, pois assim como no mundo econômico e político, a escolha de quais histórias serão contadas e como serão contadas depende do poder de quem conta e quem será contado.

Constantemente as representações sociais em diferentes esferas idealizam padrões que não são discutidos por estarem numa perspectiva do senso comum, por exemplo: as mocinhas e mocinhos dos filmes são, em sua maioria, retratadas como pessoas brancas, corpos magros, cabelos lisos e traços europeus. Enquanto, o vilão, a empregada, a melhor amiga são retratados por corpos negros ou não brancos. E a professora de matemática? Aluna mediana, estudante de escola pequena de bairro; e que tal, preta? Julya, mulher negra retinta, cisgênera, moradora da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. A primogênita de quatro filhos. Formação básica pública e, atualmente, professora de matemática em formação pela UFRJ.

De acordo com o censo do IBGE (2012 a 2019) 57,3% da população brasileira se autodeclara negra ou não branca, porém quando relacionamos este dado com a nossa organização social essa divisão não é estabelecida de forma proporcional. Os cargos de poder são majoritariamente ocupados por pessoas brancas, assim a população não branca fica condensada na base da pirâmide social. Esse panorama social do Brasil reflete diretamente no nosso sistema educacional, visto que as representações nas instituições escolares também seguem, em grande parte, um padrão, em que os funcionários da limpeza, porteiros e as “tias” da cantina são, em sua maioria, pessoas negras. Enquanto professores, coordenadores e diretores são, em sua maioria, pessoas brancas.

Ao refletir a fala da Julya, me dei conta de que também não tive nenhuma professora negra de matemática, talvez uma no EM, mas não sei dizer se ela se entendia como mulher negra. Eu, à época, não diria que fosse. Fato é que a raça não foi um marcador direto para mim, mas entender que aquele lugar não era para gente da favela, se fazia presente a todo momento. Certa vez, conversando com meu professor de química do EM, disse a ele que queria estudar numa universidade pública e ser professora de matemática. Ele, um pouco contido, com um olhar estranho, me disse “Menina, começa a estudar. Estuda, estuda, estuda e quando achar que já estudou o suficiente, estuda mais um pouco. Porque é muito difícil entrar ali.”. Essa configuração a qual nós somos expostos desde criança nos faz assentir que existe o lugar do branco de classe média e alta, e o *não lugar* dos demais, o que nos ocorre não ser permitido atravessar essa estrutura. Uma exemplificação desse cenário é retratada no filme *Que Horas Ela Volta?* onde Jéssica, a filha da empregada, “ousa” estudar na FAU/USP.

Eu sempre gostei de matemática, mas eu era aluna com muita dificuldade. E aí um dia conversando com uma professora do EM, ela falava que a matemática era só pra quem sabia muito, era só pra quem tinha o conhecimento muito apurado e como eu sempre tive muita dificuldade, eu falei assim “poxa, eu acho que não é pra mim não. Não é pra mim não” e aí eu ficava “é pra mim ou não é pra mim? é pra mim ou não é pra mim?” mas eu gostava, entendeu, de ensinar.

A conversa entre Julya e sua professora, me fez lembrar de Giraldo (2019) que, ao discutir sobre dicotomias e hierarquizações presentes nas propostas, concepções e formas de pensar a matemática, ressalta como certos mitos sobre a construção e desenvolvimento da matemática como ciência têm implicações determinantes para um modelo de ensino de matemática não problematizado como, por exemplo, a ideia de que “a matemática é produzida historicamente pela ‘inspiração isolada de gênios inatos’, então seu entendimento só é acessível a pessoas com ‘talento inato’.” (GIRALDO, 2019, p.10). Gostaria de refletir sobre como essa narrativa de “gênio da matemática” corrobora para a exclusão de grande parcela da sociedade que se entende e autoproclama burra por “não saber” matemática e, conseqüentemente, endeusa aqueles que desenvolvem certa familiaridade com esta ciência. Quantas “Julyas” não desistiram antes mesmo de tentar, por não se verem representadas em suas professoras ou não pertencerem ao *olimpico* dos alunos gênios?!

Se faz urgente pensar o lugar excludente que a matemática ocupa em nossa sociedade e produzir quebras de paradigmas que seguem fortalecidos em nossas escolas e universidades. Neste sentido, Gutiérrez (2013) nos fala sobre possibilidades de ações no sentido da insubordinação criativa ao romper generalizações relacionadas a análise de rendimento dos alunos, a fim de desafiar discursos discriminatórios sobre estes e nos atentarmos para um ensino de matemática que questiona a ideia da matemática como a “ciência da certeza”, enfatizando seu processo, não linear, de desenvolvimento. O que conversa diretamente com Giraldo (2019) que nos propõe construir uma abordagem problematizada da matemática, onde esta “privilegia a produção de sentidos e de afetos, em lugar da exposição de fatos, procedimentos e informações.” (GIRALDO, 2019, p.8).

Por fim, trago para minhas considerações neste breve ensaio um chamado de Nego Bispo³ sobre a importância de alimentarmos nossas trajetórias, de sermos nós a falar de nós e não eles a produzirem nossa história, venderem por aí e ainda nos fazerem comprar. Quero com esta pesquisa

³ Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo. Mestre Quilombola do Quilombo Saco Curtume, no município de São João do Piauí, PI.

trazer para o *compartilhamento* (BISPO, 2023, p. 14) percursos outros, não lineares, e provocar incômodos com o cânone, tensionando histórias únicas sobre pessoas plurais e refletindo estudos sobre a formação de professores, seus saberes e práticas, com vistas a uma formação plural de professores, colocando na roda a permanência e o pertencimento de sujeitos diversos nos espaços acadêmicos.

Não é um lugar que me vejo pertencida, que eu olhe pro lado e me encontre ou que tenha alguma representatividade, não é. Mas é um lugar que eu quero estar e vou lutar para estar ali. (Julya!)

REFERÊNCIAS

ADICHIE, C. N. **O Perigo de uma História Única**. Tradução Julia Romeu - 1ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

ALMEIDA, S. L. **Racismo Estrutural**. São Paulo: Ed. Jandaíra - Coleção Feminismo Plurais (Selo Sueli Carneiro), 2019.

BISPO DOS SANTOS, A. **A Terra Dá, a Terra Quer**. São Paulo: Ubu Editora, PISEGRAMA, 2023.

GIRALDO, V. **Formação de Professores de Matemática: para uma Abordagem Problematizada**. *Ciência & Cultura*, v. 70, p. 37-42, 2018.

GUTIERREZ, R. **Mathematics teachers using creative insubordination to advocate for student understanding and robust mathematical identities**. In: MARTINEZ, M. et al. A. (Ed.). Proceedings of the 35th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 35th Chicago, IL: Proceedings... Chicago, IL: University of Illinois at Chicago, 2013. p. 1248-1251.